

КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ АНЕКДОТА, КАК МАЛОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ЖАНРА

Довлетов Шукурулла Атаназарович

магистр филологии

Ургенчский Государственный университет

shdovletoff@proton.me

Анекдоты являются неотъемлемой частью нашей культуры, они передаются из поколения в поколение, отражая особенности общества и его ценностей. В данном исследовании мы сосредоточимся на роли анекдота в культуре, его социокультурных функциях, трансформации в современной эпохе и межкультурных особенностях. Также будет проведен анализ этнографической лексики анекдотов и рассмотрены перспективы исследования этого жанра в различных областях наук. Целью данного исследования является расширение нашего понимания анекдотической традиции и ее влияния на культуру и общество.

Следующие тезисы могут послужить основой для дальнейшего развития исследования культурных аспектов малого фольклорного жанра:

1. Раскрытие культурных аспектов: исследование влияния культурных особенностей на формирование и распространение анекдотической традиции.
2. Социокультурные функции анекдота: анализ роли анекдота в обществе, его способность отражать и комментировать социальные, политические и культурные явления.
3. Трансформация анекдотической традиции в современной культуре: исследование изменений в содержании, структуре и функциях анекдота под влиянием современных технологий и социокультурных процессов.

4. Межкультурные особенности анекдотической традиции: сравнительный анализ культурных различий в использовании анекдотов, выявление уникальных черт и общих тенденций.

5. Анекдот как форма социальной коммуникации: изучение роли анекдота в формировании и поддержании социальных связей, его использование в различных контекстах коммуникации.

6. Этнографический анализ анекдотической лексики: исследование специфических лексических единиц, характерных для анекдотов разных культур, и их роль в передаче культурных ценностей и норм.

7. Анекдот как форма национальной идентификации: изучение способности анекдота отражать национальные особенности, стереотипы и представления о мире, а также его влияние на формирование национальной самосознания.[1]

8. Перспективы исследования анекдота: выявление возможностей применения методов анализа анекдотов в различных областях, таких как лингвистика, социология, психология и культурология.

В результате проведенного исследования мы обнаружили, что анекдоты играют важную роль в культуре и обществе. Они не только развлекают людей, но и отражают социальные, политические и культурные явления. Анекдоты являются формой социальной коммуникации, способствуют формированию и поддержанию социальных связей. Мы также выявили межкультурные особенности анекдотической традиции и ее способность отражать национальные особенности и представления о мире. Анализ этнографической лексики анекдотов позволил нам понять ее роль в передаче культурных ценностей и норм. Исследование анекдотов предоставляет возможности для применения методов анализа в различных областях наук, что открывает новые перспективы для дальнейших исследований.

В заключении хочется подчеркнуть, что изучение культурных аспектов малого фольклорного жанра как анекдот – имеет важное значение для нашего понимания культуры, общества и национальной идентичности. Проведенное

исследование расширило наши знания о роли анекдота в культуре, его социокультурных функциях, межкультурных особенностях и перспективах исследования. Дальнейшие исследования в этой области могут пролить свет на новые аспекты анекдотической традиции и ее влияние на общество.

Литература:

1. О.А. Билан «Анекдот как отражение стереотипных представлений» Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2013 № 6 (73). С. 27.